

ВЛИЯНИЕ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ «САНЖАМ» НА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6365695>

Маматова Иродахон Юсуповна

PhD, доцент кафедры Биохимии

Андижанский государственный медицинский институт,

Узбекистан г. Андижан

Введение Желудочно-кишечные заболевания, такие как колит, энтерит, болезнь Крона могут со временем могут стать причиной кишечной опухоли, инфекции, аутоиммунных поражений тканей и дисбактериоза. Данные кишечные расстройства в основном развиваются на фоне неправильного питания, коррекция которого может привести к излечению данной патологии.

Растительные лекарственные средства применялись при многих заболеваниях ЖКТ и показывая свою эффективность в клинике своей безопасностью, их высокой приемлемости пациентами, эффективности, и дешевизной, чем синтетические препараты такие как азатиоприн, циклоспорин и тд. которые направлены на индуцирование, а затем поддержание ремиссии симптомов и воспаления слизистой оболочки (1). Исходя из этого нашей задачей стала изучение лекарственных растений в комплексе БАД названной нами «Санжам» которые в народной медицине использовались для лечения болезней ЖКТ.

Биологическая активная добавка «Санжам», была зарегистрирована Министерством Здравоохранения Республики Узбекистан состоит из комплекса лекарственных растений которые имеют противовоспалительные, антиоксидантные, общеукрепляющие свойства направленные на нормализацию функционального состояния желудочно-кишечного тракта. А также на защиту организма от воздействий внешних факторов.

В данной статье была изучена биологическая эффективность данного комплекса растений на функционирование желудочно-кишечного тракта.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучения биологической оценки эффективности данного препарата проводилась согласно методике использованной в наших предыдущих исследованиях (2).

Для данного эксперимента были подобраны белые крысы самцов, возраст которых составлял 9-10 недель. Исследование проводилось в сравнении с основной

группой экспериментальных животных, которые получали настой «Санжам» с контрольной группой, животных, не получающие терапию.

Метод определения эвакуаторной активности тонкой кишки.

С целью изучения эвакуаторной активности тонкой кишки использовалась инертный маркер Evans Blue. Для этого крысам вводили per os маркер Evans Blue через кишечник и по истечению 20 минут животных усыпляли и вскрывали, измеряли длину всей кишки и расстояние маркера прошедшего за 20 минут через тонкую кишку от пилоруса до слепой кишки. Отношение расстояния пройденного маркером к общей длине кишки умноженное на 100 было принято как за Индекс транзита — ИТ выраженный в процентах.

Результаты исследования:

При изучении влияния «Санжам» на эвакуаторную функцию тонкой кишки у здоровых животных после 14-дневного приема данного БАДа была определена в кишечнике тенденция ускорения с 30,3 % до 40% ($p > 0,05$) транспорта содержимого по кишечнику по сравнению с контрольной группой.

Для изучения различий эвакуаторной активности тонкой кишки в дисбиозе животные принимали в течение 7 дней амоксицилин и метронидазол. При этом у животных (группа Дисбиоз) было выявлено значительное замедление транзита кишечного содержимого с 30,3 % до 25,2 % ($p > 0,05$) по сравнению с контрольной группой.

При исследовании изменений эвакуаторной активности тонкой кишки группы (Дисбиоз+БАДы) при корригирующем введении БАДов после моделирования дисбиоза крысам в течение 7 дней раз в день перорально вводились растворы антибиотиков, а с 8 до 30-й день вводились перорально настойка Санжама. В 31-й день эксперимента, у подопытных (Дисбиоз+БАДы) была выявлена 32,27% тенденция к усилению транзита по кишечнику по сравнению 25,2 %. тенденцией у группы (Дисбиоз).

При сравнении животных групп «Дисбиоз+ БАДы» с контрольной группой различий в изменении эвакуаторной активности тонкой кишки значительных различий не было выявлено. Индекс транзита в группе «Дисбиоз+ БАДы» составлял - 32,2%, а в контрольной -- 30,3 %. что свидетельствует о нормализации транзита кишечного содержимого после приема БАДов.

Для изучения изменение эвакуаторной активности тонкой кишки до профилактирующего введении Санжама до моделирования экспериментального дисбиоза до (группа «БАДы +Дисбиоз») крысам каждый день в течение 30 суток однократно вводились перорально настой Санжама. Далее с 15 до 30-й день перорально вводился раствор антибиотиков. на 31-й день эксперимента измерились. изменения эвакуаторной функции тонкой кишки у животных группы «БАДы +Дисбиоз» по отношению к группе «Дисбиоз».

При данном исследовании была выявлена во всех опытных группах «БАДов +Дисбиоз» 30,2% ускоренный индекс транзита, по сравнению с 25,2 % ИТ группы «Дисбиоз», тогда, как по сравнению изменений с контрольной группой с 30,3% ИТ, значимых различий не было выявлено, что свидетельствовало о нормализации транзита кишечного содержимого у животных всех опытных групп при профилактическом приеме Санжам.

Таким образом, при моделировании экспериментального дисбиоза происходит нарушение эвакуаторной функции тонкой кишки, выражающееся в замедлении скорости транзита содержимого по кишечнику. Введение исследуемых БАДов, как с целью коррекции, так и с целью профилактики дисбиоза, приводит к нормализации эвакуаторной функции тонкой кишки у всех опытных групп, которые принимали «Санжам».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: По результатам экспериментального исследования эффективности «Санжам» выявлено нормализация эвакуаторной функции кишечника, снижение риска нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта, поддержание правильной работы кишечника.

По результатам оценки эффективности Санжам рекомендуются использовать:

- 1 .для нормализации функционального состояния желудочно-кишечного тракта.
2. для общеукрепляющего действия.
3. для защиты организма от воздействий внешних факторов.

REFERENCES:

1. Ke F, Yadav PK, Ju LZ. Herbal medicine in the treatment of ulcerative colitis. Saudi J Gastroenterol 2012;18:3-10.
2. Mamatova, Irodakon; Khakimova, Ruzikhon; and Askarov, Ibragim (2020) "EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF FOOD ADDITIVES "OF ASTOSH" AND "MAJMUI RAKHMONIY»," Scientific Bulletin of Namangan State University: Vol. 2 : Iss. 11 , Article 16. Available at: <https://uzjournals.edu.uz/namdu/vol2/iss11/16>